

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Ισχίο

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

DamplaiD

ΑΘΗΝΑ 2003

Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Ισχίο

Παπαθανασίου Γ¹, Καλπία Π², Μαντούβαλος Μ²

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθηνών

-
1. Επίκουρος Καθηγητής , Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 2. Φυσικοθεραπευτές

Εισαγωγή

Οι αρχικές προσπάθειες αντικατάστασης της άρθρωσης του ισχίου ξεκινούν τη δεκαετία του 1930. Ωστόσο , οι πρώτες επιτυχείς επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Charnley και McKee το 1960-61. Έκτοτε, έχει σημειωθεί ραγδαία εξέλιξη τόσο στις χειρουργικές τεχνικές όσο και στα υλικά που χρησιμοποιούνται , με αποτέλεσμα να γίνονται ετησίως περισσότερες από 120.000 επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου στις Η.Π.Α. και 2.500 – 3.000 στην Ελλάδα.¹ **Σκοπός της εργασίας** αυτής είναι η παρουσίαση προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στο ισχίο, βασισμένο τόσο στην κλινική εμπειρία, όσο και στα νεότερα δεδομένα της βιβλιογραφίας. **Στόχος του προγράμματος** είναι η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς και η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής του ζωής.

Προεγχειρητική αντιμετώπιση

- Ενημέρωση, επικοινωνία με τον ασθενή.
- Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση: αξιολόγηση του πόνου και της αισθητικότητας, μέτρηση του εύρους κίνησης και της μυϊκής ισχύος, εκτίμηση της λειτουργικότητας του πάσχοντος μέλους .
- Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, διαφραγματική αναπνοή.
- Διδασκαλία των ασκήσεων που θα ακολουθήσουν.

Χειρουργικές Τεχνικές¹⁰ και Περιορισμοί στην Αποκατάσταση

Πρόσθια Προσπέλαση :

- Πρόσθια θυλακοτομή , πρόσθια εξάρθρωση ισχίου
- Παρασκευάζονται χειρουργικά ο ραπτικός, ο ορθός μηριαίος και ο τείνων την πλατεία περιτονία
- Κίνδυνος τραυματισμού του μηριαίου νεύρου
- **Κινήσεις που αποφεύγονται: Έκταση - Έξω Στροφή, Προσαγωγή²**

Προσθιοπλάγια Προσπέλαση:

- Πρόσθια θυλακοτομή με διατήρηση οπίσθιας πλευράς του θύλακα³, πρόσθια εξάρθρωση ισχίου
- Διαχωρίζονται ο ορθός μηριαίος και οι έξω στροφείς του ισχίου
- Κίνδυνος τραυματισμού μηριαίου, ισχιακού νεύρου
- **Κινήσεις που αποφεύγονται: Έκταση, Έξω Στροφή - Προσαγωγή**

Πλάγια Προσπέλαση:

- Πρόσθια ή πλάγια θυλακοτομή, πρόσθια εξάρθρωση
- Τέμνεται χειρουργικά ο μέσος και ο μικρός γλουτιαίος
- Κίνδυνος τραυματισμού του άνω γλουτιαίου νεύρου
- **Κινήσεις που αποφεύγονται :Ανάλογα με την χειρουργική τεχνική**

Οπισθιοπλάγια Προσπέλαση :

- Πλάγια θυλακοτομή , οπίσθια εξάρθρωση ισχίου
- Διαχωρισμός μέσου γλουτιαίου , απιοειδούς , μικρού γλουτιαίου
- Κίνδυνος τραυματισμού άνω γλουτιαίου, ισχιακού νεύρου
- **Κινήσεις που αποφεύγονται: Κάμψη ,Προσαγωγή, Έσω Στροφή**

Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη περίπτωση τραυματισμού του άνω γλουτιαίου νεύρου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη νεύρωση του μέσου και μικρού γλουτιαίου .

Προσοχή: Οι αναφερόμενες τεχνικές τροποποιούνται συνήθως σύμφωνα με την εμπειρία και τις επιλογές του χειρουργού, με συνέπεια να αλλάζουν αντίστοιχα οι κινήσεις που περιορίζονται ή αποφεύγονται καθώς και το εύρος τους.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Ενημέρωση του φυσικοθεραπευτή για την προσπέλαση που επιλέχθηκε, τις μυοπεριτοναϊκές δομές που δοκιμάστηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν πιθανές επιπλοκές. Η γνώση των δεδομένων αυτών θα καθορίσει την έναρξη, τον σχεδιασμό και την πρόοδο του προγράμματος. Διακρίνονται οι ακόλουθες χρονικές φάσεις:

1. Νοσηλεία
2. Περίοδος αυξημένης προστασίας
3. Περίοδος μειωμένης προστασίας
4. Ελεύθερες δραστηριότητες

Περίοδος Νοσηλείας

Κατά την περίοδο της νοσηλείας, **στόχος** του προγράμματος αποκατάστασης είναι **η μείωση του πόνου και η μερική ανάκτηση της δύναμης και της κινητικότητας** της χειρουργημένης πλευράς. Ακόμη, στη φάση αυτή ξεκινά η σταδιακή φόρτιση του μέλους και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του.

Πρόγραμμα Ασκήσεων

1. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία: εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής, διδασκαλία εκπνοής και βήχα, παροχέτευση εκκρίσεων. Συντονισμένες ασκήσεις άνω άκρων – αναπνοής.
2. Σωστή τοποθέτηση ασθενούς στο κρεβάτι. Χρήση μαξιλαριού απαγωγής. Ασκήσεις ισορροπίας από ημικαθιστή ή ημιεδραία θέση στο κρεβάτι.
3. Ενεργητική κινητοποίηση μη χειρουργημένου μέλους .
4. Ασκήσεις κορμού - άνω άκρων: ενεργοποίηση κοιλιακών, ραχιαίων, ανύψωση λεκάνης, επανεκπαίδευση οσφυοπυελικού ρυθμού, κλπ.
5. Κινητοποίηση χειρουργημένου μέλους
 - Κινητοποίηση στον άκρο πόδα, ασκήσεις “αντλίας” και ερεθίσματα ιδιοδεκτικότητας στην πελματιαία επιφάνεια.
 - Ισομετρικές ασκήσεις εκτεινόντων ισχίου από ύπτια θέση.
 - Απαγωγή - προσαγωγή ισχίου. Οι ασκήσεις γίνονται από ύπτια θέση με το γόνατο σε έκταση και με τον άκρο πόδα σε ραχιαία κάμψη.

- Ισομετρικές και ισοτονικές ασκήσεις εκτεινόντων γόνατος προοδευτικής επιβάρυνσης από ύπτια και ημιεδραία θέση , εκπαίδευση εκτατικού μηχανισμού.
- Ισομετρικές και ισοτονικές ασκήσεις καμπτήρων γόνατος από ημιεδραία θέση (προσοχή στη κάμψη του ισχίου).
- Διάταση Thomas (διάταση καμπτήρων ισχίου).^{2,5}

Επισημάνσεις στην κινητοποίηση του χειρουργημένου μέλους

- ✘ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην **ενεργοποίηση** των **απαγωγών** του ισχίου για να προληφθεί η εμφάνιση θετικού σημείου Trendelenburg .
- ✘ Η **κάμψη του ισχίου πρέπει να αποφεύγεται** γιατί αναπτύσσονται δυνάμεις στο μετωπιαίο και στο οβελιαίο επίπεδο , οι οποίες συντελούν στη εμφάνιση στροφικών φορτίων που τείνουν να λυγίσουν προς τα πίσω την μηριαία ενδοπρόθεση.
- ✘ Η **άρση τεντωμένου σκέλους (SLR) πρέπει να αποφεύγεται** , διότι αφ 'ενός θέτει στροφικά φορτία τα οποία δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο χαλάρωσης – εξάρθρωσης της κεφαλής του μηριαίου και αφ ' εταίρου επιφέρει μεγάλα συμπιεστικά φορτία στην άρθρωση του ισχίου, έως και τρεις φορές μεγαλύτερα του σωματικού βάρους (ΣΒ) .⁴
- ✘ **Αποφεύγεται η απαγωγή ισχίου** από πλάγια θέση γιατί τα συμπιεστικά φορτία αυξάνονται πάνω από 2-2,5 φορές το ΣΒ. (απαγωγή ισχίου 30°).
- ✘ Η **γωνία κορμού – ισχίου** δεν πρέπει να είναι **μικρότερη** από 120°-130° στην εδραία ή στην καθιστή θέση .

6. Έγερση – Φόρτιση - Βάδιση

- Προετοιμασία για την ορθοστάτηση από εδραία θέση. Ασκήσεις αναπνοής – ισορροπίας. Ελέγχεται η γενική εμφάνιση, η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση του ασθενούς .
- Ορθοστάτηση τη 2^η με 3^η ημέρα .
- Η έναρξη και η πρόοδος της φόρτισης θα εξαρτηθεί από τη χειρουργική τεχνική και από το είδος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Σε ασθενείς που έχει χρησιμοποιηθεί μεθακρυλικό τσιμέντο η φόρτιση ξεκινά την 3^η-4^η ημέρα και μπορεί να φτάσει προοδευτικά μέχρι και στο 50% του ΣΒ. Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί μεθακρυλικό τσιμέντο, η έναρξη της φόρτισης καθυστερεί και περιορίζεται στο 20–30 % του ΣΒ.
- Βάδιση σε 3 χρόνους με τη χρήση βοηθήματος τύπου «Π» κατά το πρότυπο: «Π» - Πάσχον - Υγιές.

Περίοδος Αυξημένης Προστασίας

Κατά την περίοδο αυτή προτεραιότητα έχει η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης και μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. **Σκοπός του προγράμματος** είναι η **ενδυνάμωση** συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων με σημαντικό ρόλο στην λειτουργική αποκατάσταση του ισχίου , **όπως οι απαγωγοί** , καθώς και η **βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης** . Ο βαθμός δυσκολίας , η πρόοδος του προγράμματος , όπως επίσης και η χρονική διάρκεια της περιόδου (συνήθως 4 – 7 εβδομάδες) , καθορίζονται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- Την χειρουργική τεχνική που εφαρμόστηκε
- Το είδος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
- Την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς
- Τις ιδιαιτερότητες της πάθησης ή της κάκωσης

Τους πρώτους μήνες μετά το χειρουργείο , είναι πιθανό η επέμβαση να οδηγηθεί σε αποτυχία. Οι κυριότεροι παράγοντες αποτυχίας⁵ της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου είναι:

1. Επιμόλυνση του χειρουργικού πεδίου
2. Αποτυχία υλικών (μηριαία ενδοπρόθεση)
3. Φθορά της επιφάνειας των προθέσεων
4. Χαλάρωση των προθέσεων
5. Εξάρθρωση του ισχίου

Η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη των τριών τελευταίων επιπλοκών, όπως επίσης και στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης είναι καθοριστική. Ιδιαίτερη σημασία για τον σκοπό αυτό έχει ο σωστός σχεδιασμός και η προσεκτική εκτέλεση των ασκήσεων του προγράμματος. Στη συνέχεια, πρέπει να συστηθούν τα κατάλληλα εργονομικά βοηθήματα, τα οποία θα διευκολύνουν τις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς, απομακρύνοντας τον κίνδυνο χαλάρωσης ή και εξάρθρωσης. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν στη διαμόρφωση του ιδιωτικού χώρου του ασθενούς και περιλαμβάνουν:

- Ανύψωση της κλίνης , ώστε να διευκολύνεται η έγερση και η κατάκλιση
- Ψηλά και ευρύχωρα καθίσματα
- Υπερυψωμένη θέση τουαλέτας
- Προσαρμογή βοηθημάτων στήριξης αυτοεξυπηρέτησης

□ Χρήση βοηθημάτων κάλτσας - παπουτσιού

► Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν την καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς , ενώ διατηρούν τη γωνία κορμού – χειρουργημένου ισχίου σε ασφαλή όρια (πάνω από 120°).

Πρόοδος στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης

- ♦ Διατάσεις καμπτήρων (Thomas) και πρόσθιου τμήματος θύλακα , βελτίωση ελαστικότητας όλων των μυών γύρω από το ισχίο .
- ♦ Ασκήσεις προοδευτικής ενδυνάμωσης των απαγωγών για πρόληψη εμφάνισης θετικού σημείου Trendelenburg (πτώση λεκάνης αντίπλευρα κατά τη μονοποδική στήριξη του πάσχοντος μέλους). Οι ασκήσεις γίνονται από ύπτια θέση με αντίσταση και από πλάγια θέση σε πλήρη τροχιά ενάντια στη βαρύτητα (χωρίς πρόσθετη εξωτερική αντίσταση και χωρίς έξω στροφή).
- ♦ Ασκήσεις ενδυνάμωσης εκτεινόντων ισχίου. Έμφαση στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση μείζονος γλουτιαίου και απαγωγών.
- ♦ **Άρση τεντωμένου σκέλους (S.L.R.) σε περιορισμένη τροχιά (μόνο σε χειρουργεία που χρησιμοποιήθηκε ακρυλικό τσιμέντο).** Η S.L.R. πραγματοποιείται με ταυτόχρονη ισομετρική έκταση γόνατος και δυνατή ραχιαία κάμψη στην ποδοκνημική . Στην περίοδο αυξημένης προστασίας **δεν συνιστάται η εφαρμογή πρόσθετης εξωτερικής αντίστασης** κατά την ανύψωση του χειρουργημένου μέλους για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν σχετικά στην περίοδο νοσηλείας.⁴
- ♦ Προγράμματα ενδυνάμωσης όλων των μυϊκών ομάδων της βιοκινητικής αλυσίδας του κάτω άκρου στα όρια που θέτουν η χειρουργική τεχνική και το είδος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
- ♦ Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας.
- ♦ Συνεχίζεται με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας το πρόγραμμα κινησιοθεραπείας στο υπόλοιπο σώμα.
- ♦ Κατά τη βάδιση χρησιμοποιείται βοήθημα τύπου «Π» ή δυο βακτηρίες , ώστε να διασφαλίζεται αυξημένη προστασία και ήπια φόρτιση της άρθρωσης.
- ♦ Ξεκινά η διδασκαλία “ανόδου – καθόδου” κλίμακας . Κατά την άνοδο προηγείται το υγιές , ακολουθεί το πάσχον μέλος και έπονται οι βακτηρίες. Στην κάθοδο τοποθετούνται οι βακτηρίες στο σκαλοπάτι, ακολουθεί το πάσχον και έπεται το υγιές μέλος.

► Σε Ο.Α.Ι. χωρίς ακρυλικό τσιμέντο ή επανορθωτική αρθροπλαστική (revision) ή σε Ο.Α.Ι. με οστεοτομία μείζονος τροχαντήρα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

α) Επιμηκύνεται η διάρκεια της αυξημένης προστασίας .

β) Διατηρείται το μαξιλάρι απαγωγής κατά τον ύπνο .

γ) Η φόρτιση του μέλους γίνεται με μεγάλη προσοχή και πάντοτε με τη χρήση βοηθήματος τύπου «Π».

δ) Δεν επιτρέπεται η άρση τεντωμένου σκέλους (S.L.R)

ε) Δεν συνιστάται η απαγωγή από πλάγια θέση (S.L.L)

στ) Η έντονη συστολή των απαγωγών και των καμπτήρων του ισχίου πρέπει να αποφεύγεται.

Περίοδος Μειωμένης Προστασίας

Στόχος της περιόδου είναι η **πλήρης λειτουργική αποκατάσταση** του χειρουργημένου μέλους ,ώστε στο τέλος της ο ασθενής να βαδίζει χωρίς βοηθήματα, Επιταχύνεται έτσι η πρόοδος και αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας του προγράμματος κινησιοθεραπείας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος και η διάρκεια της περιόδου (συνήθως 6 – 8 εβδομάδες) εξατομικεύεται και εξαρτάται από τους παράγοντες που έχουν ήδη αναφερθεί .

Πρόοδος στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης

1. Ασκήσεις προοδευτικά αυξανόμενης επιβάρυνσης των απαγωγών. Η ενδυνάμωση γίνεται με τη χρήση ελαστικών ιμάντων από πλάγια θέση, σε πλήρη τροχιά, ενάντια στην βαρύτητα και με προσοχή στις στροφές .
2. Συνεχίζεται με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας η κινησιοθεραπεία στο υπόλοιπο σώμα σε συνδυασμό με ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και νευρομυϊκής συναρμογής .
3. Η βάρδιση γίνεται με χρήση βακτηρίας αντίπλευρα .Με την αντίπλευρη τοποθέτηση της βακτηρίας τα συμπιεστικά φορτία στην πάσχουσα άρθρωση μειώνονται κατά 35 – 40 %.⁶ Όταν η βακτηρία τοποθετείται ομόπλευρα παρατηρείται πιο έντονη συστολή των απαγωγών με αποτέλεσμα την αύξηση της φόρτισης του χειρουργημένου ισχίου.⁷

4. Σε επανορθωτική (revision) αρθροπλαστική ισχίου ,σε ΟΑΙ με οστεοτομία τροχαντήρα και σε ΟΑΙ χωρίς ακρυλικό τσιμέντο διατηρείται η υποβοηθούμενη βάδιση για περισσότερο από 12 εβδομάδες.
5. Η φόρτιση του ισχίου μπορεί προοδευτικά να φτάσει στο 100 % του ΣΒ.
6. Η μεταφορά βάρους πρέπει να γίνεται σύστοιχα προς τη χειρουργημένη πλευρά ,ενώ από την αντίθετη χρησιμοποιείται η βακτηρία .Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η φόρτιση στο χειρουργημένο ισχίο κατά 40 %, για μεταφερόμενο βάρος ίσο με 15 % του Σ.Β. ⁸
7. Ενθαρρύνεται η άνοδος – κάθοδος κλίμακας με κανονικό ρυθμό. Προσοχή στην κάθοδο, διότι τα συμπιεστικά φορτία στο πάσχον ισχίο αυξάνονται κατά 20 %,ενώ στην άνοδο η αύξηση περιορίζεται στο 10 %.⁹

Ελεύθερες Δραστηριότητες

Ολοκληρώνεται η λειτουργική αποκατάσταση και δίνεται έμφαση στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. **Σκοπός του προγράμματος** είναι η ασφαλής επιστροφή του ατόμου στις προηγούμενες κοινωνικές , ψυχαγωγικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες.

- ▶ Ιδιαίτερη αξία έχει ο σχεδιασμός κατάλληλου προγράμματος καρδιαγγειακής προσαρμογής για την αύξηση της αερόβιας ικανότητας και προγράμματος πλήρους αποκατάστασης της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας. Με την ολοκλήρωση της λειτουργικής του αποκατάστασης, ο ασθενής ανεξαρτητοποιείται από όλα τα βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούσε κατά τις διάφορες περιόδους του προγράμματος («Π», βακτηρίες, βοηθήματα κ.λ.π.) .
- ▶ Η επαναδραστηριοποίηση του ατόμου απαιτεί συνήθως την εφαρμογή μιας σειράς προσαρμογών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, εάν το επάγγελμα του ατόμου απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες πρέπει να προηγείται ανάλογη εκπαίδευση. Σε περίπτωση που η κάκωση που οδήγησε στο χειρουργείο αφορά αθλητές, θα πρέπει να συστήνεται αποφυγή επανόδου στο άθλημα. Προτείνεται η αποχή από αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο , η καλαθοσφαίριση και ο στίβος , τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υψηλές φορτίσεις και επικίνδυνες στροφικές ροπές στην άρθρωση του ισχίου.⁴

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Συμεωνίδης Π. , *Ορθοπαιδική*, Θεσσαλονίκη : University Studio Press , 1997, 410 – 411 .
2. Brotzman S.B. , *Handbook of Orthopaedic Rehabilitation* ,St Louis: Mosby , 1996 , 320 – 324 .
3. Barber T. C., et al, Early outcome of total hip arthroplasty using the direct lateral vs. the posterior surgical approach , *Orthopaedics* , V (19) : 873 - 875 , 1996.
4. Brander V. et al , Rehabilitation : Literature provides foundation for THA rehab strategy , *Biomechanics* , V (7) , July 2000.
5. Campbell J. S., *Campbell's Operative Orthopaedics* , St Louis : Mosby, 1998 , 300.
6. Brand R. and Crowninshield R., The effect of cane use on hip contact force , *Clinical orthopaedics and related research* , V (147) : 181 –184 , 1980.
7. Neumann D., Hip abductor muscle activity as subjects with hip prosthesis walk with different methods of using a cane, *Physical Therapy* ,V 78 (5) : 490 - 501 ,1998.
8. Neumann D., An electromyographic study of the hip abductor muscles as subjects with a hip prosthesis walked with different methods of using a cane and carrying a load , *Physical Therapy* , V 79 (12) : 1163 – 73 ,1999.
9. Bergmann G. et al, Is staircase walking a risk for the fixation of hip implants? , *Journal of Biomechanics* , V 28 (5) : 535 – 53, 1995.
10. Marvin E. , Steinberg M.D. , *The hip and its disorders* , Philadelphia : Jameson – Hulker , 58- 71 , 1988
11. Frankel V.H. and Nordin M. , *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System* , 2nd edition , Philadelphia : Lea and Febiger , 218 – 35, 1989.

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

** DamplaiD**